

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125552>

УДК 37.013

Жумабаев Т. М., Сулейменова Р. Д.

Жумабаев Тимур Маратович, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия, 460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев 18. E-mail: timur.zhumabaeff@yandex.ru.

Сулейменова Райслу Дуйсенбаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный аграрный университет, Россия, 460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев 18. E-mail: raislu_2707.ru@mail.ru.

Информационная культура студента как фактор формирования информационной грамотности

Аннотация. В настоящей статье исследуется информационная культура студента как важный фактор формирования его информационной компетентности. В данной работе проанализированы информационные технологии и информационные ресурсы, применяемые в современном образовательном процессе, а также исследовано влияние информационной культуры на успешность студентов. В ходе исследования рассмотрены методы и подходы к развитию информационной грамотности студентов, включая обучение поиску, оценке и использованию информации. В статье в том числе рассмотрено и раскрыто понятие, критерии, структура информационной культуры студентов.

Ключевые слова: информационная культура, информационная грамотность, современное образование, библиотека, информационные ресурсы.

Zhumabaev T. M., Suleimenova R. D.

Zhumabaev Timur Maratovich, Orenburg state agrarian university, Russia, 460014, Orenburg, Chelyuskintsev str. 18. E-mail: timur.zhumabaeff@yandex.ru.

Suleimenova Raislu Duisenbaevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Orenburg state agrarian university, Russia, 460014, Orenburg, Chelyuskintsev str. 18. E-mail: raislu_2707.ru@mail.ru.

Student's information culture as an important factor in the formation of information literacy

Abstract. This article examines the student's information culture as an important factor in the formation of his information competence. In this paper, we analyzed information technologies and information resources in the modern educational process, and also investigated the influence of information culture on the success of students. In the course of the research, we have considered methods and approaches to the development of information literacy of students, including training in the search, evaluation and use of information. In the article, we have also considered and disclosed the concept, criteria, and structure of students' information culture.

Key words: information culture, information literacy, modern education, library, information resources.

Актуальность данной статьи обусловлена значимостью информационной культуры в контексте современного образования. В эпоху информационных технологий и доступности большого объема информации студенты сталкиваются с необходимостью эффек-

тивно ориентироваться в информационном пространстве. Владение навыками, такими как: умение найти, оценить и использовать необходимую информацию для обучения, развитие навыков критического мышления в отборе и анализе данных, является неотъемлемой частью успешного образо-

вания и будущей профессиональной деятельности студентов.

Проблема, связанная с информационной культурой студента, заключается в недостаточном овладении им необходимыми навыками и знаниями для эффективного использования информационных ресурсов и технологий в учебном и научном процессе. Студенты часто сталкиваются с проблемами поиска и оценки достоверности информации, анализа и синтеза данных, а также организации и представления полученных знаний. Недостаток информационной культуры у студентов может препятствовать им в успешном усвоении учебного материала, в развитии критического мышления и самостоятельности, а также в подготовке к будущей профессиональной деятельности, где умение работать с информацией и принимать информированные решения играют важную роль.

Для того, чтобы получить полноценное представление о теме данной научной статьи, мы изучили определение информационной культуры в широком смысле. Понятие информационной культуры включает в себя две ключевые составляющие: "культура" и "информация". В более расширенном смысле информационная культура определяет нормы и правила обращения с информацией, а также способность ориентироваться в информационном пространстве. Если рассматривать это понятие относительно отдельной личности, то мы выделили две области информационной культуры: профессиональную и общекультурную.

Подчеркнем, что общекультурная компонента информационной культуры отражает способ использования информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни. Например, поиск информации в сети Интернет для решения различных задач, создание электронного каталога книг в домашней библиотеке, а также ведение электронного журнала семьи и подобного рода деятельность.

Профессиональная информационная культура, в свою очередь, отражает умение

специалистов использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере, что заключается в необходимости владения знаниями и умениями, которые помогут решать задачи в области образования и научно-исследовательской деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий. Примерами могут служить использование мультимедийных технологий и электронных учебников в образовательном процессе, создание электронных тестов и прочие сферы профессиональной деятельности педагогов [3, с. 115].

По мнению Теплой Н.А., «информационная культура — это совокупность информационного мировоззрения и степень совершенства в использовании современного информационного и коммуникационного обеспечения в процессе принятия решений в своей профессиональной деятельности» [10, с. 50]. Романченко Т.Н., в свою очередь, выделяет информационную культуру, как «динамическое единство мировоззрения, ценностных установок и убеждений, информационно технологического, коммуникативного и интеллектуально-творческого опыта, характеризующее специфические качества личности в современном информационном обществе, проявляющиеся в процессах взаимодействия с субъектами и объектами инфосреды, направленные на ее познание и творческое преобразование» [7, с. 22].

Полагаем, что информационная культура является динамическим единством мировоззрения, ценностей, информационно-технологического опыта и коммуникативных навыков. Она отражает специфические качества личности в информационном обществе и проявляется через взаимодействие с субъектами и объектами информационной среды с целью познания и творческой трансформации этой среды, что также охватывает информационное мировоззрение и умение эффективно использовать современные информационные и коммуникационные тех-

нологии при принятии решений в профессиональной сфере.

Мы считаем, что информационная культура является неотъемлемой частью общей культуры человечества. Она включает в себя информационное мировоззрение, систему знаний и умений, которые позволяют человеку самостоятельно и целенаправленно удовлетворять свои индивидуальные информационные потребности, используя как традиционные, так и современные информационные технологии.

Информационная культура является важным фактором для успешной профессиональной подготовки специалистов, а также обеспечивает социальную защищенность личности в информационном обществе. Она является неотъемлемым аспектом культурной деятельности человека. Таким образом, из вышеперечисленного вытекает, что информационная культура студента — это профессионально-значимое личностное качество студента, важное для его профессиональной деятельности, которое обеспечивает эффективное и этичное взаимодействие с информационной средой в процессе освоения новшеств и служит средством перевода внешней заданной информации в личный инструмент преобразовательной деятельности [6, с. 369]. Обладание определенными профессионально-значимыми качествами является ключевым для студента. Данные качества относятся к его информационной культуре, которая обеспечивает успешное, разумное и осознанное взаимодействие с информационной средой в процессе усвоения новых знаний [8, с. 113].

Развитие общей информационной культуры у студентов является одной из главных целей высшего образования, а качество культурного развития человека, полученного в период становления личности студента, определяет успех в профессиональной сфере. Поэтому важность проблемы формирования информационной культуры у студентов становится еще более актуальной. Мы установили, что для достижения успешной профессиональной

подготовки студента необходимо развивать комплекс универсальных знаний, навыков и умений, а также стимулировать самостоятельность и ответственность. Важной составляющей данного процесса является способность активно искать новые знания и осваивать инновации, что в свою очередь повышает эффективность обучения. Однако, главной целью высшего образования должно быть развитие у студентов умение учиться, само умение развиваться и применять творческое мышление. Это гораздо важнее, чем просто усваивать определенный набор знаний, которые быстро устаревают в современном мире [4, с. 134].

Выделяют следующую структуру и критерии информационной культуры студента. Критериями являются: осознание нехватки информации; умение ясно и точно выражать потребность в информации; овладение навыками эффективного поиска нужной информации; использование всего доступного информационного ресурса при поиске недостающей информации; умение оперировать информационными и поисковыми системами; компетентность в обработке, анализе и оценке информации; способность создавать новую информацию; навыки информационного общения; наличие компьютерной грамотности [2, с.3].

Рассмотрим структуру информационной культуры, которая состоит из следующих компонентов: учебно-познавательный (базовый), аналитико-синтетический, коммуникативный и медиакультурный.

Учебно-познавательный (базовый) - навыки, включающие способность к чтению и основополагающим навыкам сканирования текста; составлению плана текста и собственного изложения, выбор ключевых слов и дескрипторов текста, составление тезаурусов текстов; навыки добывания информации из различных источников; умение работать с графиками, таблицами, картами, а также использовать справочные материалы, соблюдать авторские права и недопущение плагиата (соблюдение авторских прав).

Аналитико-синтетический - навыки дифференциации информации, выделения значимой информации; знание критериев оценки информации; умения производить информацию и использовать ее; навыки аннотирования, реферирования, конспектирования, рецензирования, резюмирования, составления обзоров, составление библиографического описания, знание различных ГОСТ, навыки подготовки учебно-исследовательских, научно-исследовательских работ.

Коммуникативный - навыки уметь слушать и понимать чужую точку зрения, а также относиться к ней с уважением и критически. Умения аргументированно выражать свою собственную точку зрения, а также обосновывать и доказывать свои выводы; навыки убедительного рассуждения и представления информации в различных формах также являются ключевыми компонентами коммуникативных навыков. Кроме того, важно уметь находить общие решения, достигать компромисса и разрабатывать программы совместной деятельности для достижения общих целей.

Медиакультурный - включает в себя умение использовать информационную технику и информационные технологии для работы с информацией, такие как видеоконференции, вебинары, видеотрансляции и дистанционное образование. Он также подразумевает анализирование и выбор наиболее соответствующих средств массовой коммуникации, таких как пресса, радио, телевидение, веб-сайты и другие. Кроме того, медиакультура включает элементы экранных культур, которые объединяют компьютеры, видеотехнику, средства связи и каналы передачи информации. На самом высоком уровне информационной культуры студент способен осмысливать информационные ценности. Этот уровень достигается, когда студент умеет не только усваивать и применять знания в различных сферах жизни, но и самостоятельно создавать новые знания. Что позволяет ему творчески применять, как в учебной и

производственной деятельности, так и в повседневной жизни [9, с. 130].

Информационные ресурсы - важная составляющая формирования информационной культуры студента. Существует множество организаций, занимающихся обработкой, хранением и распределением информации, но библиотеки обладают особым значением, предоставляя свободный доступ к различным информационным ресурсам, включая традиционные и электронные издания, базы данных и многое другое [2, с. 4].

Студент должен обладать достаточными знаниями о государственных информационных ресурсах, которые включают в себя библиотечные и архивные собрания, научно-техническую информацию, правовую документацию, информацию от государственных организаций, отраслевую статистику, финансовую и экономическую информацию, а также данные о природных ресурсах, предприятиях и учреждениях и другие релевантные источники информации.

Остановимся на роли библиотек в передаче и хранении знаний и ценностей, зафиксированных на различных носителях информации. Гарантирование доступности информации и установление единого информационного пространства — это фундаментальные факторы, которые определяют формирование будущего специалиста информационной культуры. Развитие информационных технологий сыграло важную роль в достижении этих условий, повысив уровень информационной грамотности общества. В этом контексте библиотеки могут сделать значимый вклад в решение данных задач. Они должны усилить свою роль в качестве коллекционера и хранителя информационного фонда, а также стать источником библиографических данных о публикациях. Расширение форм библиотечного обслуживания также является важным аспектом в развитии информационной культуры.

Например, в Оренбургском государственном аграрном университете имеются внутренние электронные и образователь-

ные информационные ресурсы. Среди них можно выделить электронную образовательную среду, включающая электронную библиотечную систему (ЭБС) и официальный сайт библиотеки с доступом к электронным ресурсам. А также сторонние образовательные и информационные ресурсы такие как: федеральный портал «Российское образование»; информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; свободный электронный каталог библиотек Оренбурга и Оренбургской области. Электронная библиотека в университете предоставляет доступ к широкому спектру информации, включая учебные материалы, научные статьи, электронные книги и многие другие ресурсы. Мы исследовали, что такая библиотека становится центром информационной культуры студента по нескольким причинам: удобство доступа, электронная библиотека позволяет студентам получить доступ к информации в любое время и в любом месте, при условии наличия интернета, что позволяет ему гибко организовывать свою учебную деятельность и избегать ограничений традиционных библиотек; расширение информационных ресурсов, электронная библиотека дает студентам доступ к обширным коллекциям информации не только внутри университета, но и за его пределами. Благодаря этому студенты могут использовать актуальные и разнообразные источники для подготовки своих исследовательских работ и рефератов; для эффективного использования электронной библиотеки, студенты должны владеть навыками поиска, оценки, выбора и организации информации, что способствует развитию информационной грамотности, которая является ключевой компетенцией в информационном обществе; электронная библиотека также способствует сотрудничеству и обмену знаниями между студентами. Возможность комментирования, обсуждения и совместной работы над документами позволяет им взаимодействовать и учиться друг у друга, что способствует обогащению информационной культуры каждого студента. Таким образом, электронная библиотека в

университете играет особую роль в формировании информационной культуры студентов. Она предоставляет им удобный доступ к информации, расширяет ресурсы для исследования, развивает навыки информационной грамотности.

Помимо библиотечных ресурсов для развития информационной грамотности существуют следующие подходы: учебные программы, развитие критического мышления, использование лекций и демонстраций, использование технологий, проектная работа.

Важно включать обучение информационной грамотности в учебные программы различных курсов. Это может быть частью общего предмета о информационных технологиях или отдельным уроком. Благодаря проведенному исследованию, определены следующие рекомендации для решения поставленной проблемы. Преподаватели могут обучать студентов основам эффективного поиска по базам данных, оценке надежности и достоверности источников информации. Развитие критического мышления, разработка навыков критического мышления поможет студентам различать источники информации в сети. Они должны уметь выявлять предвзятость, проверять факты и делать обоснованные выводы на основе полученной информации, что может быть достигнуто через обсуждение, анализ и критическое прочтение различных материалов. Преподаватели могут проводить лекции, в которых демонстрируются эффективные стратегии поиска информации и проверки ее достоверности. Современные технологии предлагают различные инструменты для поиска и оценки информации, следует показать студентам, как использовать эти инструменты может значительно улучшить их навыки поиска и использования информации. Проектная работа, задания, связанные с исследовательскими проектами и написанием научных работ, помогут студентам на практике применять навыки поиска, оценки и использования информации. Кроме того, студентам можно предложить создавать собственные блоги или сайты, где они будут размещать и анализировать инфор-

мацию. Поэтому, мы считаем, что преподаватель играет основную роль в формировании информационной культуры учащихся. Организовывая самостоятельную работу, студентам приходится развивать общие и профессиональные навыки, которые помогают им развиваться, обучаться самостоятельно и быть инновационными. В процессе обучения преподаватель знакомит студентов с методикой организации работы, критериями для оценки результатов и т. д. Поэтому информационное образование и повышение информационной культуры студентов являются важными задачами для образовательных учреждений, преподаватели играют ключевую роль в достижении этих целей и повышении информационной культуры молодежи [1, с. 17].

Таким образом, для решения поставленной проблемы необходимо разработать и внедрить обучающие программы и методики, которые помогут студентам развить навыки информационной культуры. Эти программы должны включать в себя обучение основам поиска и оценки информации, анализа и синтеза данных, организации и представления знаний. Важно, чтобы в каждом учебном заведении были собственные электронные ресурсы и доступ к ним обучающимся, а также обучать студентов этичному и ответственному использованию информации. Необходимо,

чтобы студенты получали обратную связь и поддержку от преподавателей и работников библиотек, которые могут помочь им в развитии информационной культуры. Преподаватели должны включать задачи и проекты, которые требуют использования информационных ресурсов и развития навыков критического мышления. В современном информационном обществе информационная культура играет ключевую роль в образовании и профессиональной деятельности, оказывая существенное влияние на их успешность. Поэтому обучение студентов навыкам и стратегиям умелого использования информации должно стать приоритетом в современных образовательных программах. Вышеперечисленное поможет студентам эффективно использовать доступные информационные ресурсы и развить компетенции, необходимые для успешной деятельности в информационной эпохе. Также следует помнить, что развитие информационной грамотности студентов является постоянным процессом. Подходы могут варьироваться в зависимости от конкретных требований и потребностей студентов, а также доступных ресурсов и технологий. Однако, независимо от выбранных подходов, важно обеспечить последовательное и систематическое обучение, которое поможет студентам стать эффективными пользователями информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бiryukov М. П., Лим Д. В. Информационная культура студента и ее роль в формировании личности // Научный лидер. № 18. С. 17-20.
2. Бронникова Л.М. Некоторые аспекты формирования информационной культуры студента // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=24181>
3. Гендина Н.И Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: Учебно-метод. пособие. М., 2002. 308 с.
4. Костова, Р. С. Об информационной культуре студента / Р. С. Костова // Социол. исслед. 2014. № 8. С. 134-136.
5. Левченко О. В. Институтская библиотека: главное направление / О. В. Левченко // Мир библиогр. 2014. № 4. С. 56-64.
6. Лим Д. В. Формирование информационной культуры — один из факторов подготовки инженеров / Д. В. Лим, М. П. Бiryukov, Р. Д. Сулейменова. // Молодой ученый. 2022. № 17 (412). С. 369-371. URL: <https://moluch.ru/archive/412/90829/>

7. Романченко Т.Н. Электронный учебник как средство формирования информационной культуры студентов: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Саратов, гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2005. 22 с.
8. Сулейменова Р. Д., Василенко В.Ю., Скопинцев К.В. Проблемы человеческой индивидуальности в контексте информационной культуры//В книге: Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Махачкала, 2021. С. 113–116.
9. Сулейменова Р.Д. Применение информационных технологий в профориентационной работе со старшеклассниками//В сборнике: Развитие цифровой экономики в Союзном Государстве Беларуси и России: достижения, проблемы, перспективы. Сборник статей международной заочной научно-практической конференции, Минск, 2021. С. 130–131.
10. Теплая Н.А. Многоуровневая система формирования информационной культуры студентов технического вуза: автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01, 13.00.08 / Теплая Наиля Алигасановна; [Место защиты: Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т]. Нижний Новгород, 2015. 50 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Biryukov M. P., Lim D. V. Student's information culture and its role in personality formation // Scientific leader. No. 18. pp. 17-20.
2. Bronnikova L.M. Some aspects of the formation of the student's information culture // Modern problems of science and education. 2016. № 2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=24181>
3. Gendina N.And Kolkova N.I., Skipor I.L., Starodubova G.A. Formation of personal information culture in libraries and educational institutions: Educational method. manual. M., 2002. 308 p.
4. Kostova, R. S. About the student's information culture / R. S. Kostova // Sociol. research. 2014. No. 8. pp. 134-136.
5. Levchenko O. V. Institute Library: main direction / O. V. Levchenko // Mir bibliogr. 2014. No. 4. pp. 56-64.
6. Lim D. V. Formation of information culture is one of the factors of training engineers / D. V. Lim, M. P. Biryukov, R. D. Suleimenova. // Young scientist. 2022. No. 17 (412). pp. 369-371. URL: <https://moluch.ru/archive/412/90829/>
7. Romanchenko T.N. Electronic textbook as a means of forming students' information culture: abstract of the dissertation of the Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.01 / Saratov, N.G. Chernyshevsky State University. Saratov, 2005. 22 p .
8. Suleimenova R. D., Vasilenko V.Yu., Skopintsev K.V. Problems of human individuality in the context of information culture//In the book: Actual problems of science and education in the context of modern challenges. Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference, Ma-khachkala, 2021. pp. 113-116.
9. Suleimenova R.D. Application of information technologies in career guidance work with high school students//In the collection: The Development of the digital economy in the Union State of Belarus and Russia: achievements, problems, prospects. Collection of articles of the International correspondence scientific and practical conference, Minsk, 2021. pp. 130-131.
10. Teplaya N.A. Multilevel system of formation of information culture of technical university students: abstract of the dissertation. ... Doctors of Pedagogical Sciences: 13.00.01, 13.00.08 / Teplaya Naila Aligasanovna; [Place of defense: Nizhegorod. state. architecture.-builds. un-t]. Nizhny Novgorod, 2015. 50 pp.

Для цитирования:

Жумабаев Т.М., Сулейменова Р.Д. Информационная культура студента как фактор формирования информационной грамотности // Гуманитарный научный вестник. 2023. №10. С. 13-19. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/10/ZhumabaevSuleimenova.pdf>